

MIRZAOBOD TUMANIDAGI "BEK KLASTER" MCHJ DA PAXTANI QAYTA ISHLASH ZAVODIDAGI ZAMONAVIY JIXOZLARNI O'RNI.

Sultonov Davron Rabbimqul o'g'li

Guliston Davlat Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7233636>

Annotatsiya: Maqola bek klaster korxonasida paxtani qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalarning o'rni haqida.

Jahonda eng ko'p paxta yetishtiruvchi mamlakatlar Xitoy, AQSh, Hindiston, Pokiston, O'zbekiston, Braziliya, Turkiya, Misr, Meksika bo'lib, ularning hisobiga dunyoda umumiy yetishtirilayotgan paxtaning 80 % dan ko'prog'i to'g'ri keladi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga (MDH) kiruvchi mamlakatlardan O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Ozarbayjonda paxtachilik keng rivojlangan bo'lib, ularning dehqonchiligi tabiiy tuproq iqlim sharoitlariga qarab o'zaro farqlanadilar. Markaziy Osiyoning iqlimi ancha quruq, atmosfera yog'inlarining miqdori kam, havoning harorati ko'klam va yoz oylarida yuqori, faqat sun'iy sug'orish bilangina hosil olinadi. Bu regionda g'o'zaning asosan ikki turiga kiruvchi navlari ekiladi:

1. *G. Hirzutum* turiga kiruvchi o'rta tolali g'o'zalar.
2. *G. barbadenze* turiga kiruvchi uzun (ingichka) tolali navli g'o'zalar.

O'zbekiston paxtachiligi uzoq o'tmishga ega bo'lsada, sohaning jadal rivojlanishi XX asrga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga asosan 1860 yilda O'zbekiston xududida 36 ming gektar maydonga chigit ekilib, gektaridan 7 sentnerdan hosil olingan, yalpi hosil 25 ming tonnani tashkil etgan.

Respublikaning ilmiy tekshirish, loyiha-konstruktorlik tashkilotlarining va ixtisoslashgan mashinasozlik korxonalarining ishlanmalari tufayli soha korxonalarini, asosan, respublikada ishlab chiqarilgan texnologik uskunalar bilan jixozlangan bo'lib, ushbu uskunalar yuqori sifatlilik, dunyo bozorida xaridorgir bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

"O'zpxtasanoat" uyushmasi tasarrufidagi paxta tozalash korxonalarini oldida juda katta mas'uliyatli vazifalar, ishlab chiqarilayotgan asosiy mahsulotlarni tabiiy sifat ko'rsatkichlarini saqlagan holda Jahon bozorida raqobatbardosh paxta tolasini ishlab chiqish va to'qimachilik sanoatiga yetkazib berishda sohasidagi mutxassislarga, ya'ni bizga katta ma'suliyat yuklangan.

**BEK KLASTER KORXONASIDA PAXTANI QAYTA ISHLASHDA
FOYDALANILAYOTGAN ZAMONAVIY JIXOZLAR SHARXI**

2SB-10 markali quritish baraban sxemasi

1-quritish barabani; 2-kurakcha; 3- oldingi sapfa,5-karkaslar; 4-ta'minlovchi shnek; 6-quvur; 7-sapfa; 8-mo'ri; 9-chiqish joyi; 10,11-chiqaruchi

kurakchalar; 12-val; 13-yuritma; 14- reduktor; 15-to'zitkich.

Bu quritgichda nam paxta quritilganda barabanning dastlabki 4 metr uzunasida quritish agentining harorati ortiqcha qizish xavfi bo'lmaganligi uchun quritish agentining harorati 280° pasayadi va shu qismda asosan paxta xom ashyosi qiziydi va qizish sirti katta bo'lgan (250m^2 gkg) toladagi namni bug'latib bo'ladi. Barabanning keyingi qismida quritish agentining harorati $70\text{-}80^{\circ}$ gacha pasaygan va chigitning bug'lanish sirti qancha kam ($1\text{ m}^2\text{gkg}$) bo'lib, paxta xom ashyosidagi namlikni chiqarish ancha sekinlashadi.

. Uskuna ishchi kamerasining qirqim ko'rinishi.

1-rolik; 2-to'rli yuza; 3-yulduzcha.

Differensial tezlikni olish uchun roliklar (1) ning bir tomoniga yulduzcha (3), harakat olish uchun esa ikki tomonidan podshipniklar o'rnatilgan. Perforli to'rli yuza (2) ma'lum oraliqda roliklar yuzasi markaziga perpendikulyar qilib joylashtirilgan. Setkaning ikki tomoni qayrilgan va kolonkalarining yonboshiga mahkamlangan.

Chigitli paxtani qayta ishlash jarayonida texnika va texnologiyaning ish unumdorligiga ta'sir qiluvchi omillardan biri bu uning namligidir. Namlikning oshishi quritgich ish unumdorligining kamayishiga olib keladi, namlik kam nazorat qilinuvchi bo'lib chigitli paxtani yig'ishtirishning metrologik sharoiti va holatiga bog'liq. Chigitli paxta namligi katta diapazonda sakrab turishi, dastlabki ishlashga tayyorlash jarayonida namlikni bir xilda ushlab turishni qiyinlashtiradi. Quritish barabanlarining material va namlik bo'yicha ish unumdorliklarining pastligi, dastlabki namlikning ko'pligidan ularga berilayotgan issiqlikning yetarli emasligi kutilgan samarani bermayapti. Bizga ma'lumki, materialning temperaturasi 50°S dan past bo'lsa u asosan diffuzion xarakterga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paxtachilik tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori Toshkent shahri, 2017 yil 28 noyabr
2. Sh. Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq G'Sh.M. Mirziyoyev. - Toshkent: «O'zbekiston», 2016. -56 b.
3. Navruzov N.A., Madumarov I.D., Axmatov N.M., Axmatov M.A. YUqori navli paxta xom ashyosini quritish uskunasi.To'qimachilik muammolari №2G'2009
4. Axmatov M., Gapparova M.A., Axmatov N., Navruzov N., YUqori navli paxtani quritish uchun yangi quritish uskunasi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari "Charb buyumlar dizayni va texnologiyasini rivojlantirish va takomillashtirish" 2008 yil 25-26 sentyabr.

